

O‘QUVCHILARNING BADIY-ESTETIK DIDI VA DIZAYNERLIK KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA OILA BILAN HAMKORLIKNING IJTIMOYIY-PEDAGOGIK MEXANIZMLARI

Norbutayeva Dilafroz Abdurasulovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi instituti katta ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19531809>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘quvchilarning estetik didini shakllantirishga qaratilgan zamonaviy metodlar, bu metodlarning oila, maktab, mahalla hamkorligida olib borishning samarali usullari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: estetik did, oila-mahalla-maktab hamkorligi, muhit, samaradorlik.

Bugungi kunda jahon ta’lim tizimida shaxsni har tomonlama rivojlantirish, o‘quvchilarda estetik madaniyatni shakllantirish, ularning badiiy tafakkuri va ijodiy salohiyatini qo‘llab-quvvatlash ta’lim-tarbiya jarayonining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Ayniqsa, o‘quvchilarda badiiy-estetik did va dizaynerlik ko‘nikmalarini rivojlantirish ularning nafaqat san’at va madaniyatga munosabatini, balki ijtimoiy muhitni estetik idrok etish, makon va buyumlar bilan ongli munosabatga kirishish, ijodiy muammolarni mustaqil hal etish qobiliyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. UNESCOning “Ta’lim – 2030” Incheon deklaratsiyasida ta’limning asosiy maqsadi sifatida “insonparvarlik, madaniy xilma-xillikka hurmat, ijodkorlik va ijtimoiy uyg‘unlik tamoyillari asosida barqaror taraqqiyotga xizmat qiluvchi ta’lim muhitini shakllantirish” zarurligi alohida ta’kidlangan. Mazkur yondashuv estetik tarbiya va dizayn tafakkurini rivojlantirish masalalarini ta’limning muhim tarkibiy qismi sifatida qarashni taqozo etmoqda. Shu nuqtai nazardan, dunyoning rivojlangan mamlakatlarida o‘quvchilarda badiiy-estetik did va ijodiy ko‘nikmalarni rivojlantirishda oila, maktab va mahalliy hamjamiyatlar (community organizations) hamkorligiga tayangan integrativ modellar amaliyotga keng tatbiq etilmoqda.

Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida va xalqaro ilmiy-tadqiqot markazlarida o‘quvchilarda estetik madaniyatni shakllantirish, ularning badiiy didi, dizayn tafakkuri va ijodiy faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan keng ko‘lamli ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Xususan, oila muhitida shakllanadigan estetik qadriyatlar, uy dizayni, milliy va zamonaviy bezak an’analar, oila a’zolarining san’at va ijodga munosabati o‘quvchilarning estetik dunyoqarashi rivojida muhim ijtimoiy-pedagogik omil sifatida e’tirof etilmoqda. Bunday yondashuvda maktab o‘quvchiga nazariy bilim beruvchi muassasa bo‘lish bilan birga, oilaning tarbiyaviy-estetik salohiyatini faollashtiruvchi ijtimoiy institut sifatida namoyon bo‘lmoqda. Xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatadiki, oila va ta’lim tashkilotlari hamkorligiga tayangan estetik tarbiya tizimi o‘quvchilarda badiiy-estetik did va dizaynerlik ko‘nikmalarini rivojlantirishning eng samarali yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu bois, estetik madaniyati yuqori bo‘lgan jamiyatlar tajribasi asosida o‘quvchilarda go‘zallikni anglash, estetik baholash, ijodiy fikrlash hamda muhitni estetik jihatdan tashkil etish ko‘nikmalarini shakllantirish, bu jarayonda oila va maktab hamkorligining pedagogik imkoniyatlaridan keng foydalanish dolzarb vazifaga aylanib bormoqda.

Respublikamizda ham xorijiy tajriba va milliy madaniy merosga tayangan holda maktab–oila–mahalla hamkorligi tizimini rivojlantirish, o‘quvchilarda estetik tarbiya va ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan ijtimoiy-pedagogik mexanizmlarni takomillashtirish yo‘nalishida qator izlanishlar olib borilmoqda. Jumladan, ijtimoiy-emotsional ta‘lim (SEL) metodikalarini umumiy o‘rta ta‘lim muassasalariga tatbiq etish, “Ota-onalar universiteti” loyihasi doirasida ota-onalarning tarbiyaviy va madaniy savodxonligini oshirish, “Maktab–oila–mahalla hamkorligi” konsepsiyasini amaliyotga joriy etish orqali o‘quvchilar shaxsini har tomonlama rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-iyundagi PQ-232-sonli “Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutining faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida ham “ta‘lim va tarbiya jarayonlarining uzviyligini ta‘minlash, oila, mahalla va ta‘lim muassasalari o‘rtasidagi hamkorlikni ilmiy asosda yo‘lga qo‘yish hamda milliy tarbiya sohasida innovatsion ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish” ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Shunga qaramasdan, oila bilan hamkorlikda o‘quvchilarda badiiy-estetik did va dizaynerlik ko‘nikmalarini shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik mexanizmlarini kompleks tadqiq etish, ushbu jarayonning nazariy asoslari, shakl va usullarini ilmiy jihatdan tizimlashtirish masalasi hanuzgacha yetarli darajada o‘rganilmagan. Ayniqsa, estetik tarbiyada oilaning real imkoniyatlari, ota-onalarning dizayn va badiiy madaniyatga munosabati, oilaviy ijodiy faoliyatning pedagogik salohiyati ijtimoiy pedagogika nuqtai nazaridan chuqur tahlil etilishga muhtoj. Shu sababli, o‘quvchilarning badiiy-estetik didi va dizaynerlik ko‘nikmalarini tarbiyalashda oila bilan hamkorlikning ijtimoiy-pedagogik mexanizmlarini ilmiy asoslash mazkur dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zaruratini belgilaydi.

Zamonaviy ta‘lim-tarbiya jarayonida shaxsni har tomonlama rivojlantirish masalasi faqat intellektual bilimlar bilan chegaralanmay, balki o‘quvchilarning estetik madaniyati, ijodiy tafakkuri va muhitni go‘zallik mezonlari asosida idrok etish qobiliyatini shakllantirishni ham taqozo etadi. Ayniqsa, o‘quvchilarda badiiy-estetik did va dizaynerlik ko‘nikmalarini rivojlantirish shaxsning ijtimoiy moslashuvi, ijodiy faolligi va madaniy saviyasini oshirishda muhim ijtimoiy-pedagogik ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonni ijtimoiy pedagogika nuqtai nazaridan tahlil qilish o‘quvchi shaxsining rivojida ishtirok etuvchi ijtimoiy institutlar – oila, maktab va jamoatchilik o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni chuqur anglash imkonini beradi.

Badiiy-estetik did shaxsning san‘at asarlari, atrof-muhit, me‘moriy va dizayn obyektlarini idrok etish, baholash hamda ularga munosabat bildirish qobiliyatini ifodalaydi. Dizaynerlik ko‘nikmalari esa o‘quvchining estetik tasavvurlari asosida makon, buyum yoki vizual muhitni ongli ravishda loyihalash, bezash va takomillashtirishga qaratilgan amaliy faoliyatidir. Mazkur ko‘nikmalar o‘zaro uzviy bog‘liq bo‘lib, badiiy-estetik did dizaynerlik faoliyatining nazariy-estetik asosini, dizaynerlik ko‘nikmalari esa estetik didning amaliy ifodasini tashkil etadi.

Ijtimoiy-pedagogik jihatdan qaralganda, badiiy-estetik did va dizaynerlik ko‘nikmalari shaxsning faqat individual sifatleri emas, balki uning ijtimoiy muhit bilan o‘zaro munosabatida shakllanadigan kompleks kompetensiyalaridir. O‘quvchi estetik qadriyatlarni oilada, maktabda va jamoatchilik muhitida kuzatadi, o‘zlashtiradi va qayta ishlab, shaxsiy tajribasiga aylantiradi. Shu sababli, mazkur jarayonni faqat dars doirasida emas, balki keng ijtimoiy-pedagogik muhitda tashkil etish zaruriyati yuzaga keladi.

Ijtimoiy pedagogika nazariyasida oila shaxs tarbiyasining eng muhim va uzluksiz ijtimoiy instituti sifatida e‘tirof etiladi. Aynan oilada bolada go‘zallik haqidagi dastlabki tasavvurlar, estetik ehtiyojlar, did va qadriyatlar shakllanadi. Uy muhiti, interyer dizayni, milliy bezaklar,

ranglar uyg'unligi, ota-onalarning san'atga va estetikaga munosabati o'quvchining estetik dunyoqarashiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, maktabda berilayotgan estetik ta'lim oila tomonidan qo'llab-quvvatlanmaganda uning samaradorligi sezilarli darajada pasayadi. Shu bois, o'quvchilarda badiiy-estetik did va dizaynerlik ko'nikmalarini shakllantirish jarayonini oila bilan hamkorlikda tashkil etish zamonaviy ta'lim-tarbiya tizimining muhim ijtimoiy-pedagogik zaruriyati sifatida namoyon bo'ladi.

Milliy tajribada esa badiiy-estetik tarbiya ko'proq maktab doirasida olib borilib, oilaning ushbu jarayondagi ishtiroki yetarli darajada tizimlashtirilmagan. Shunga qaramasdan, milliy hunarmandchilik, amaliy san'at, milliy bezaklar va me'moriy an'analar o'quvchilarda dizaynerlik ko'nikmalarini shakllantirish uchun katta pedagogik salohiyatga ega. Mazkur salohiyatni oila bilan hamkorlikda pedagogik jarayonga integratsiyalash zarurati mavjud.

Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, xorijiy tajribada oila estetik tarbiyaning faol ishtirokchisi bo'lsa, milliy amaliyotda bu imkoniyatlar to'liq ishga solinmagan. Shu sababli, xorijiy tajribaning samarali jihatlari milliy an'analar bilan uyg'unlashtirish ijtimoiy-pedagogik jihatdan muhim vazifa hisoblanadi.

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish masalasi faqat bilim, ko'nikma va malakalar bilan chegaralanmay, balki uning estetik dunyoqarashi, ijodiy tafakkuri hamda atrof-muhitga ongli va mas'uliyatli munosabatini shakllantirishni ham taqozo etadi. Shu nuqtai nazardan, o'quvchilarda badiiy-estetik did va dizaynerlik ko'nikmalarini rivojlantirish bugungi ta'lim-tarbiya jarayonining muhim tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'lmoqda. Mazkur jarayon ijtimoiy pedagogika fanining predmeti doirasida qaralganda, o'quvchi shaxsining ijtimoiylashuvi, madaniy moslashuvi va ijodiy faolligini ta'minlovchi muhim ijtimoiy-pedagogik hodisa hisoblanadi.

Badiiy-estetik did o'quvchining san'at asarlari, tabiat hodisalari, ijtimoiy muhit, me'moriy va dizayn obyektlariga nisbatan estetik mezonlar asosida ongli baho bera olish qobiliyatini ifodalaydi. U shaxsning go'zallikni sezish, idrok etish, solishtirish va tanqidiy baholash malakalarini o'z ichiga oladi. Estetik did o'quvchida tug'ma sifat sifatida emas, balki ijtimoiy tajriba, tarbiyaviy ta'sir va faoliyat jarayonida bosqichma-bosqich shakllanadi. Aynan shu jihati bilan u ijtimoiy-pedagogik ta'sirga ochiq va boshqariladigan jarayon hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Egamberdiyeva N. Ijtimoiy pedagogika: darslik. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi Respublika kutubxonasi, 2009. – 323 b.
2. Ibraimov X.I., Quronov M.Q. Umumiy pedagogika. – Toshkent: Shaffof. 2023. – 415 b.3.
3. Kaykovus. Qobusnoma. Nashrga tayyorlovchilar: Subutoy Dolimov, Ulug'bek Dolimov. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016. – 224 b.
4. Qurbonov N.Ya. Ijodkorlik kompetentligini maktab o'qituvchisida texnologik yondashuv asosida takomillashtirish // “Fanlarni o'qitishda innovatsion yondashuvlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Jizzax, 2019. – B. 127-129.
5. [https:// www.wekepediya.uz](https://www.wekepediya.uz).
6. [https:// www.natlib.uz](https://www.natlib.uz).
7. <http://library.ziyonet.uz>.